

Arqueologia e Preservação Ambiental: Os Sítios do Parque Nacional de Brasília e Seu Impacto na Conservação do Patrimônio Natural

Janaína Barcelos Resende

Resumo:

Este artigo examina a interligação entre a arqueologia e a preservação ambiental no contexto do Parque Nacional de Brasília (Parna Brasília), destacando os sítios arqueológicos como elementos fundamentais para a conservação do patrimônio natural e cultural da região. Investigamos a contribuição dos sítios arqueológicos para a preservação ambiental, explorando como a gestão desses sítios desempenha um papel crucial na manutenção do ecossistema. Além disso, apresentamos os principais achados arqueológicos que enriquecem nossa compreensão da história da região. No entanto, o artigo também aborda os desafios e obstáculos enfrentados na preservação desses locais e ambientes, especialmente em relação ao turismo e visitação. Concluímos que a gestão adequada desses sítios arqueológicos pode não apenas promover a preservação ambiental, mas também enriquecer a experiência dos visitantes. Recomendações são oferecidas para orientar a futura pesquisa e a gestão sustentável do Parque Nacional de Brasília, visando à proteção de seu patrimônio natural e cultural.

Introdução

O Parque Nacional de Brasília - conhecido como Parque da Água Mineral, situado no coração do Brasil, margeado por estruturas urbanas e pequenas propriedades rurais - é uma área de importância inigualável, abrigando não apenas a rica biodiversidade do Cerrado, mas também um tesouro de valor histórico e cultural inestimável.

A maior parcela da área do Parna de Brasília é de acesso restrito e controlado, reservado a pesquisas e conservação. A área destinada ao uso público está classificada na zona de Uso Intensivo e corresponde a menos de 1% da área total da UC, ali estão as frequentadas atrações da Piscina Velha e Piscina Nova, que funcionam desde os primeiros anos do Parque. As águas que minam do solo e através do piso das piscinas inspiraram o morador de Brasília a batizar a área pública como Água Mineral. No interior da UC está instalada a barragem de Santa Maria, responsável pelo abastecimento de 25% do Distrito Federal (Vieira Júnior, 2010, p. 63)

Figura 1. Recorte do mapa mostrando os limites atuais do Parna Brasília - Água Mineral. Fonte: ICMBIO, 2024.

Neste cenário único, sítios arqueológicos há muito perdidos na vastidão do planalto central vêm à luz, revelando segredos guardados nas camadas de tempo. Enquanto o mundo olha para Brasília como um epicentro da política e do modernismo, estamos apenas começando a descobrir a herança ancestral que repousa sob nossos pés.

Este texto se propõe a explorar a interconexão entre a arqueologia e a preservação ambiental no contexto do Parque Nacional de Brasília. Em particular, enfocamos como os sítios arqueológicos desempenham um papel fundamental na conservação do Patrimônio Natural da região. A pergunta inicial de pesquisa que norteia nossa investigação é: "Além da preservação ambiental do patrimônio natural, como os sítios arqueológicos do Parque Nacional de Brasília contribuem para a preservação ambiental e quais são os principais achados e desafios associados?"

À medida que exploramos esta questão, mergulharemos na história e na importância cultural dos sítios arqueológicos encontrados neste parque. Revelaremos os principais achados arqueológicos que enriquecem nossa compreensão da história do Brasil e da região central. No entanto, não podemos ignorar os desafios que surgem na preservação desses locais e ambientes, especialmente quando se trata do delicado equilíbrio entre a convivência urbana, rural, visitação turística e a proteção dos sítios e do meio ambiente.

Ao longo deste texto, tentaremos desvendar parte das complexas relações entre a arqueologia, a preservação ambiental e o turismo, oferecendo uma visão abrangente das contribuições e desafios associados aos sítios arqueológicos do Parque Nacional de Brasília. Em última análise, esperamos que este estudo contribua para a conscientização e o planejamento de ações que promovam a preservação sustentável desse notável patrimônio natural e cultural.

Patrimônios arqueológicos e naturais

Data de 1961 o normativo legal¹ mais antigo - ainda em vigor - sobre Patrimônio Arqueológico, definindo-os no seu Art. 2º como “testemunhos de cultura dos paleoameríndios do Brasil”, “vestígios positivos de ocupação pelos paleoameríndios” e sítios onde “nos quais se encontram vestígios humanos de interesse arqueológico ou paleoetnográfico” e “inscrições rupestres... e vestígios de atividade de paleoameríndios” além de defini-los como bens patrimoniais² da União (Brasil, 1961). Por coincidência, ou não, o Parna Brasília também foi instituído no mesmo ano mas não há referências às questões sociais, culturais ou históricas nos documentos de sua criação.

E data de 1979 o normativo legal³ mais antigo sobre Patrimônio Natural, ainda que não utilizasse esse termo - fruto da discussão acadêmica por décadas - dividindo os Parques Nacionais em zonas nos seus planos de manejo, incluindo uma dedicada ao patrimônio arqueológico (Brasil, 1979).

Nas palavras de Paes (2016):

Do ponto de vista teórico, a natureza tornada patrimônio é uma materialidade, que se exprime a nós na paisagem, nossa **forma de compreender e classificar o mundo**. A natureza tornada Unidade de Conservação ou patrimônio natural é fundamentada por um estatuto jurídico, constituída por um território normado e legitimada pela necessidade de conservação da natureza, por conseguinte, da **sobrevivência da espécie humana**.

...

hoje, as paisagens naturais ganharam destaque na escala internacional dos interesses do setor turístico, atividade econômica que organiza, normatiza, seleciona, fragmenta e dá uma nova dinâmica ao uso do território. **É bastante conhecido o processo contraditório de valorização turística das paisagens naturais**. O selo de área a ser conservada, sobretudo pelos critérios de paisagens excepcionais dos Patrimônios Mundiais pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), legitima a sua valorização turística (Lazzarotti, 2000; Bourdeau; Gravari-Barbas; Robinson, 2012 *apud* Paes, 2016, p. 23)

Apesar da previsão legal é recente a inclusão das dimensões sociais, culturais e históricas nos planos de manejo das Unidades de Conservação (UC) brasileiras. Somos rotineiramente lembrados que o objetivo primário das UCs é preservar recursos naturais para gerações futuras, trazendo uma ótica objetiva e quase matemática, excluindo as nuances que, sim, existem.

Scifoni nos explica a jornada das abordagens do Patrimônio Cultural, inicialmente tratados como monumentos, imutáveis, uma riqueza cênica principalmente. “O patrimônio

¹ O Vade Mecum do Patrimônio Cultural lista todos os normativos legais federais, estaduais e municipais que se referem ao tema, divididos por sub-temas como Patrimônio Arqueológico e pode ser consultado no link <https://patrimoniocultural.org/patrimonio-arqueologico/>

² Ainda que a propriedade do local onde se encontram os sítios possa ser de particulares, empresas públicas ou privadas - e não há discussão sobre esses direitos - o fato de serem considerados ‘bens patrimoniais da União’ disciplina o uso, pesquisa e conservação destes sítios sendo sempre necessário autorização expressa da autoridade competente e responsável por sua salvaguarda e exploração para qualquer ação, utilizando a forma de permissionário, ou equivalente.

³ O link para os normativos legais sobre Patrimônio Natural, incluindo os que não utilizam esta terminologia, é: <https://patrimoniocultural.org/patrimonio-natural/>

natural nasceu, também no Brasil, sob a designação de monumentos naturais, sítios e paisagens naturais de feição notável, como uma categorização que qualificava o chamado monumento” (Scifoni, 2006, p. 61).

As discussões continuam e chegamos no primeiro (quase)consenso, utilizando os critérios já existentes no campo do Patrimônio Cultural para reconhecer o valor universal do Patrimônio Natural “o estético, o ecológico e o científico” (Scifoni, 2006, p. 65).

Ainda no mesmo texto, Scifoni nos traz o papel de testemunha da história natural, social e cultural que a natureza preservada tem, mas já pontua que as escalas - mundial, nacional, regional e local - tem informações e importâncias distintas e nos faz refletir sobre a intervenção humana na natureza, por mais intocada que se encontre.

Nas suas palavras:

A área natural protegida é, assim, tanto testemunho da evolução de processos ecológicos e do meio físico como resultado do processo histórico da apropriação social da natureza; apropriação que se dá de forma diferenciada, em maior ou menor intensidade e fornece um conteúdo social às áreas naturais. (Scifoni, 2006, p. 72)

E,

em que pese à importância das ações internacionais para a proteção dos grandes testemunhos da história da natureza no planeta, é na escala local que se pode encontrar o patrimônio como expressão das práticas sociais, um patrimônio reivindicado por sua função ligada à memória e à identidade coletiva ou como busca de qualidade de vida. (Scifoni, 2006, p. 74)

Torna-se evidente que o Patrimônio Natural e o Arqueológico também bebem e dão de beber em várias esferas do conhecimento humano indo além das ideias iniciais que os patrimônios são reservas de recursos para posterior exploração humana e que iniciativas, como por exemplo desenvolvimento sustentável baseado em práticas de comunidades tradicionais, podem indicar o caminho mais equilibrado entre reserva de recursos, salvaguarda dos testemunhos da História e ocupação social das áreas preservadas.

Sítios Arqueológicos em Brasília

Celebrada como um monumento modernista a céu aberto, a região de Brasília não era deserta antes da sua implantação, como se faz acreditar. Existia um grande fluxo de pessoas na região desde a exploração aurífera de Goiás, onde a região era caminho para a então capital Rio de Janeiro. Vestígios de ocupações antrópicas anteriores, alguns datando do final do Pleistoceno e início Holoceno, foram encontrados e faziam referência à:

grupos caçadores-coletores que se estabeleceram por todo o Planalto Central Brasileiro, posteriormente apareceram registros da ocupação de pequenos grupos de cultivadores, sendo substituído por sociedades de agricultores ceramistas até a chegada dos lusos brasileiros, no século XVIII (SOUSA, 2019, p. 56).

Figura 2. Ponta de flecha em quartzo encontrada em sítio arqueológico em Taguatinga - DF. Fonte: IPHAN, 2019.

Existem, até 2019, 64 registros⁴ de sítios arqueológicos em Brasília e região (SOUSA, 2019, p. 56). A partir das definições legais e acadêmicas, esta um tanto quanto restrita no quesito temporal em comparação à consolidação do território como país, o IPHAN [s.d.] divide os sítios arqueológicos do DF nos tipos:

- Sítios líticos - pré-históricos, com mais de 11 mil anos;
- Sítios cerâmicos - podem ser pré-históricos ou pré-coloniais cerâmicos da região;
- Sítios cemitério - locais de sepultamento, com ou sem urnas;
- Sítios de arte rupestre - onde encontramos pinturas que falam da vida de seus produtores;
- Sítios do período colonial - relacionado à colonização a partir do século XVIII.

Há, ainda, somente **um** registro no IPHAN-DF de sítio com pintura rupestre no Distrito Federal, se trata de Mumunhas em Brazlândia, região predominantemente rural, relacionado à Tradição Geométrica (SOUSA, 2019, p. 62) porém a preservação deixa a desejar e infelizmente existem ações de vandalismo.

Neste trabalho procuramos focar nos sítios localizados no Parque Nacional de Brasília, popularmente conhecido como Parque da Água Mineral com as descobertas de sítios do período colonial, sítios cemitérios e da pré-implantação da capital na região, sua vocação turística e de lazer e de preservação do Patrimônio Natural.

Os espaços hoje consagrados como UCs não nasceram assim nem permanecem intocados e a prova de qualquer interação humana, como se intencionou 'preservar' a natureza inicialmente. É patente que todo ambiente natural do planeta sofre ou sofreu impacto antrópico, em algum grau e em algum momento, com as intervenções das diversas sociedades. Hoje é nítido que, como Carneiro nos explica:

os ambientes ocupados pelas Unidades de Conservação eram espaços de convívio humano, nos quais gerações se desenvolveram e através da interação com a natureza criaram condições adequadas para a continuidade da vida. Isso não é pouco, pois são ações que dizem respeito aos valores e a identidade de um povo, saberes, usos e costumes protegidos e cultuados como patrimônio cultural nacional. (Carneiro, 2021, p. 69)

⁴ É importante lembrar que o registro dos sítios, embora obrigatório pela previsão legal, é um processo recente e que muitos sítios estão em áreas remotas, pouco exploradas ou ainda não foram devidamente identificados como tal.

A degradação - ambiental, social, cultural, etc - advinda de processos antrópicos agressivos como, mas não somente, o crescimento urbano desenfreado e o desenvolvimento industrial, justifica a lógica de ser necessário isolar o Patrimônio Natural e Arqueológico de qualquer convívio humano para preservar o sítio, e seus valores, em questão. Em um primeiro momento pode ser um movimento benéfico para aliviar o estresse que estes patrimônios são submetidos, mas não devemos cair nessa falácia pois é necessário viver o patrimônio para que seus valores sejam verdadeiramente 'humanos'.

Apesar da constatação que os vestígios encontrados no Parna de Brasília e na Rebio da Contagem são suficientes para perceber que as Unidades estruturam-se como lugares de memória, tal evidência não foi considerada nos instrumentos e documentos de criação e manejo e obviamente pelos órgãos ambientais que foram e que atualmente são responsáveis pelas Unidades.

...

A presença humana parece ter sido colocada na contramão da conservação, de repente o espaço historicamente constituído numa relação homem-ambiente é reinaugurado como espaço intocado e inalterado, e o homem excluído de todo entendimento da área. (Carneiro, 2021,p. 70)

Temos indícios que muitas comunidades tradicionais e pioneiras faziam uso dos recursos e modificavam o ambiente natural de forma orgânica, sustentável e integrada aos ciclos naturais, pois disso dependia sua sobrevivência e de seus descendentes, formando cenários complexos e se estruturando como locais de memória ao longo das gerações.

Para além da preservação restrita da natureza em Unidades de Conservação, é preciso considerar tais populações tradicionais que, em muitos casos, seja pela baixa pressão demográfica sobre os recursos ou pelo uso de técnicas racionais de manejo associadas à reprodução do próprio grupo sociocultural, foram responsáveis pela conservação da natureza.

...

A questão não é negar a validade dos processos de conservação da natureza trazidos pela questão ambiental contemporânea, mas assumir que existem várias formas de concepção da natureza que devem ser respeitadas. Claro que devemos considerar que já caminhamos muito em relação a um primeiro modelo mais preservacionista e biocentrado; mas ainda teríamos muito a aprender com o etnoconhecimento das populações tradicionais constituídos na escala do lugar, e mesmo com o simples fato de reconhecer que também essas populações são nosso patrimônio histórico e não apenas a sua natureza agora ironicamente sacralizada por nós (Paes, 2016, p. 26).

A descoberta e o levantamento de sítios arqueológicos em áreas de conservação como o Parque da Água Mineral traz à tona valores agregados que o patrimônio natural possui, ou pode possuir. A partir deste passo são necessárias ações de educação patrimonial para difundir o conhecimento levantado. A musealização dos achados, por exemplo, não é uma ação a ser descartada, mas sim explorada com a comunidade do seu entorno, para além do turismo e do lazer.

Principais Achados

Vieira Júnior (2010) surge pioneiro em Brasília, percorrendo sobre os sítios e as narrativas históricas das comunidades da região, relatando detalhadamente⁵ seus achados:

Percorrer os caminhos internos das UCs pode significar transitar por trajetos abertos a cem ou duzentos anos, alguns possuem nome e data de inauguração outros são caminhos vicinais, mas o conjunto compõe uma enorme rede viária que serviu ao período aurífero no século XVIII, a agropecuária no XIX e primeira metade do XX, e a construção de Brasília. As UCs conservam trechos da rota mais antiga, até então documentada, que cortava toda a porção norte do atual Distrito Federal. (Vieira Júnior, 2010, p. 76)

O relato de José da Costa Diogo nos ajuda a inferir o desenho do caminho percorrido (Figura 22), no qual atravessa o ponto culminante da Rebio da Contagem, tangencia o Parna de Brasília pelo atual asfalto da DF 001 em frente às moradias do Lago Oeste, entrando no Parna de Brasília na altura da cabeceira do córrego Gil e seguindo contornando o norte da UC pelas cabeceiras do Tortinho, Três Barras e Milho Cozido, para então despedir-se do Parna de Brasília rumo à Brazlândia (antiga Vendinha). (Vieira Júnior, 2010, p. 79)

Figura 22. O divisor d'água ao norte do Distrito Federal (indicado por setas vermelhas, adaptado de *Mapa Hidrográfico do Distrito Federal*, Adasa). Na imagem abaixo, o caminho feito com base no relato de viagem de José da Costa Diogo em 1734. Legenda: n° 1 - cabeceira do ribeirão Contagem, na atual Rebio da Contagem; n° 2 - cabeceira do ribeirão Três Barras (atual interior do Parna de Brasília). Fonte: adaptado de *Caminho percorrido por José da Costa Diogo em 1734* (ROCHA JUNIOR; VIEIRA JÚNIOR; CARDOSO, 2006).

Figura 3. Recorte da figura 22 mencionada na citação. Fonte: Vieira Júnior, 2010, p. 80

⁵ É uma difícil, senão impossível, tarefa falar do trabalho de Vieira Júnior sem uso extenuante de citações *ipsis literis*. O trabalho é muito completo e informativo, qualquer adaptação não seria justa com seu trabalho pioneiro.

Em 1736, dois anos após a viagem de Diogo, a o caminho foi oficializado pela Coroa portuguesa e passou então a ser denominado Estrada Real, conhecido por Estrada Real da Bahia ou dos Currais do São Francisco, conectando importantes povoados auríferos como Sant'Anna, Jaraguá, Meya Ponte e Corumbá com a Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso, limitando todo o trânsito de mercadorias e ouro ao seu trajeto sob risco de punição a quem descumprisse a ordem burlando o caminho e os registros e contagens (VIEIRA JUNIOR, 2010, p. 81)

No documento da viagem de 1772 realizada pelo governador do Mato Grosso, o ilustrado Luis d'Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres (1772-1788), a Contage de São João está grafada no mapa sendo possível também identificar a atual hidrografia do Distrito Federal representada pelo rio São Bartolomeu e pela bacia do Lago Paranoá, nos córregos Torto, Santa Maria, Milho Cozido e Bananal hoje todos dentro do perímetro do Parna de Brasília (Figura 34). Esta iconografia está entre as melhores representações da hidrografia e da localização da Contagem de São João das Três Barras em mapas dos séculos XVIII e XIX, pois como estavam à margem dos caminhos eram importantes marcos referenciais para a Estrada Real da Bahia e para a Estrada Santa Luzia-Contagem. (VIEIRA JUNIOR, 2010, p. 97)

Figura 34. No alto recorte da Carta de toda a porção d'América Meridional..., 1772, Luis d'Albuquerque de Mello Pereira e Caceres. Abaixo o Mapa ambiental do Distrito Federal, 2006, SEMARH – DF e o extrato comparativo com a imagem de 1772. A Contagem de São João das Três Barras claramente definida em local onde hoje está a Rebio da Contagem, e ao lado da hidrografia do Parna de Brasília. Fonte: Adonias (1960, grifo da autora) e Distrito Federal (2006).

Figura 4. Recorte da figura 34 mencionada na citação. Fonte: Vieira Júnior, 2010, p. 98.

Há um histórico das transmissões de propriedades da Fazenda Bananal, é um levantamento de compra e permuta da família Alcantara com membros da tradicional família Lobo de Formosa. A fazenda Bananal é originária do desmembramento da Brejo ou Torto e foi o local escolhido para a implantação de Brasília. Conforme o texto do Histórico Em 3 de abril de 1891, Alcantara vendeu quinhões da sua parte na fazenda para a firma Lobo & Irmão, do capitão Francisco Alexandrino Lobo. (VIEIRA JUNIOR, 2010, p. 112)

Por “vallos” ou “valo” entende-se espécie de trincheira em formato da letra “v” cavada no chão com profundidade de 1, 50 a 1,70 metros, ligados às cabeceiras dos cursos d’água e juntos com estes faziam uma barreira ao avanço do gado criado na larga. Durante a pesquisa em campo no Parna de Brasília, identificamos três valos, um da fazenda Bananal ligando o ribeirão Bananal ao córrego do Valo (Figura 40), outros dois da fazenda Santa Maria, que será comentado mais a frente.

...

A enorme área da fazenda englobava nada menos a atual metade sul do Parna de Brasília e todo o Plano Piloto. (VIEIRA JUNIOR, 2010, p. 113)

**Figura 40. No alto, os traços vermelhos indicam o valo semi-entulhado da fazenda Bananal, localizado entre as cabeceiras do ribeirão Bananal (no interior do Parna de Brasília) e o córrego do Valo. No extrato do mapa *Novo Distrito Federal*, 1958, a localização do valo (retângulo preto).
Fonte: fotografia do autor (22 de nov. de 2009).**

Figura 5. Recorte da figura 40 mencionada na citação. Fonte: Vieira Júnior, 2010, p. 114.

As pesquisas em campo na antiga fazenda Santa Maria levaram às ruínas de uma casa rural encoberta por denso manguezal do que um dia foi quintal. Os vestígios ficam à margem da barragem de Santa Maria, e alguns estão encobertos ou semi encobertos pelas águas, como também ferramentas de trabalho como enxadas e foices em meio a outros pedaços como pregos e engrenagens semelhante a peças de um engenho de ferro, há várias garrafas de vidro parecendo serem de medicamentos e bebidas reunidas num espaço semelhante a uma lixeira . É possível suspeitar que as estruturas expostas de madeira e adobe atendessem a um paiol, casa de farinha, galpão para ferramentas, há toda uma indústria de serviços para a casa e a fazenda espalhados pela área (Figura 42). (VIEIRA JUNIOR, 2010, p. 117)

Figura 6. Recorte da figura 42 mencionada na citação, evidenciando o uso antrópico da região. Fonte: Vieira Júnior, 2010, p. 118.

Entrando em meio às mangueiras, que pelo tamanho sugerem ser antigas, encontramos o rego d'água, largo e comprido, mais a frente velhas jabuticabeiras e outras plantas do cerrado que ocupam toda a área (Figura 43). Logo encontramos esteios de madeira, dois a princípio sugerindo certa inclinação de um telhado imaginário, devemos estar na cozinha da casa, algumas telhas de barro no chão e percebemos os outros quatro postes de madeira denunciando todo o espaço da morada. Alguns metros a frente de onde estaria a porta de entrada da casa, encontramos grandes mourões dispostos em linha ensejando o curral (Figura 44). (VIEIRA JUNIOR, 2010, p. 119)

Figura 43. No velho quintal da casa na Santa Maria, o denso mangueiral e as jabuticabeiras com funcionários do Parna de Brasília ao redor. Fonte: acervo do autor (2 de out. de 2009).

Figura 7. Recorte da figura 43 mencionada na citação evidenciando a plantação de mangas, árvore exótica no bioma Cerrado. Fonte: Vieira Júnior, 2010, p. 120.

É interessante notar, na literatura, a menção à flora exótica, não-nativa, como um forte indício de ocupação antrópica e, talvez, item a se preservar para futuros estudos em outras áreas apesar da sua interação com o bioma não ser sempre benéfica o passar do tempo desde sua introdução estabelece um certo equilíbrio.

No local conhecido por Lucas, próximo ao cemitério que comentado anteriormente, encontramos os vestígios da casa, claramente identificável o piso de barro, delimitando um retângulo por volta de doze metros quadrados. Nos fundos, o rego d`água trançando entre as mangueiras e um limoeiro. Há alguns utensílios como partes de tacho e panelas de ferro, e um pedaço de madeira trabalhada, peça de algum aparelho que prestava aos serviços da casa (Figura 50). Sobre o Lucas, pouco sabemos, o funcionário aposentado e ex-diretor da UC Luiz Van Bethoven de Abreu nos informou que era um dos moradores desapropriados e indenizados quando o Parna de Brasília foi criado. (VIEIRA JUNIOR, 2010, p. 128)

Figura 49. Rochas acomodadas em círculo e o tanque para água. Fonte: acervo do autor (20 de ago. de 2008).

Figura 8. Recorte da figura 49, evidenciando ocupação antrópica. Fonte: Vieira Júnior, 2010, p. 128.

Figura 50. Vestígios no Lucas. No alto, o piso da casa, o historiador Deusdedith Junior como escala. Ao lado o rego d'água. Abaixo, a peça de madeira, provavelmente de algum aparelho que atendia os serviços da casa. Ao lado, restos de um tacho. Fonte: acervo do autor (2 de nov. de 2009)

Figura 9. Recorte da figura 50 mencionada na citação. Fonte: Vieira Júnior, 2010. p. 129.

A missão Cruls é um dos eventos mais recentes testemunhados pelo Parna Brasília, cerca de 68 anos antes da implantação da cidade de Brasília propriamente dita. Até então é de conhecimento que a atual cidade de Luziânia era parte das rotas do ciclo do ouro, conhecida como Santa Luzia, e é possível encontrar vestígios de estradas reais por todo o território.

Figura 10. Parte da Estrada Real no Parna Brasília. Crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press. Brasília - DF. Fonte: Correio Braziliense, 2023.

No que hoje é o Distrito Federal, os expedicionários transitaram pelas altitudes da Chapada da Contagem, desceram o vale do Sobradinho, acamparam onde hoje é o Parque Nacional de Brasília. (VIEIRA JUNIOR, 2010, p. 132)

O relatório parcial da Comissão de Estudos da Nova Capital da União nos interessa, pois foram feitos levantamentos no que hoje é o Parna de Brasília. No material está representado a hidrografia, os caminhos e a localização do acampamento no atual interior da UC. Luiz Cruls escolheu instalar o acampamento num trecho da estrada Santa Luzia – Mestre d'Armas (antiga Santa Luzia – Contagem), a margem do córrego do Brejo, em terras da fazenda Bananal dos irmãos Lobo. A Comissão ficou no local de novembro de 1894 a dezembro de 1895, abrigada em construções simples, feitas de palha e madeira, erguidas a mando de Cruls. (VIEIRA JUNIOR, 2010, p. 136)

Desenhando os contornos e caminhos percorridos pelos viajantes Vieira Júnior sobrepõe os mesmos aos mapas atuais, “concluindo, o acampamento ficava na área onde estão as piscinas do Parna de Brasília” (VIEIRA JUNIOR, 2010, p. 142).

Desafios e Obstáculos na Preservação

A visitação pública desta parte do Parque não é permitida. Somente funcionários habilitados e visitantes previamente registrados são admitidos e acompanhados.

Esta região ainda não é tão densamente povoada como a parte Sul e Leste do Distrito Federal e muitas áreas são propriedades do Governo do Distrito Federal, da União e das Forças Armadas. Pequenas propriedades rurais margeiam a área do Parna Brasília, mas o crescimento populacional é uma preocupação frequente, com pequenas mas frequentes invasões da área demarcada.

O planejamento do manejo nas reservas precisa considerar a presença dos vestígios. Intervenções como, por exemplo, a extração de árvores exóticas como mangueiras e outras frutíferas, comprometerá informações relevantes para pesquisas sobre alimentação em Goiás, a importância do alimento na dieta, nos hábitos e no cotidiano das sociedades que mantiveram relações com o ambiente no qual estas plantas estão inseridas. Sendo assim as árvores, as estradas, os valos, o pasto, as casas, as famílias, os cursos d'água, a vegetação, etc, estão interligados, interdependem, e na leitura da história compõem um cenário a ser interpretado. (Vieira Júnior, 2010, p. 150)

Figura 11. Maquete indicando os pontos de interesse histórico no Parna Brasília. Crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press. Brasília - DF. Fonte: Correio Braziliense, 2023.

Conclusão

A conservação de bacias hidrográficas, flora e fauna associados ao bioma é a resposta simples, direta e clássica à pergunta inicial deste estudo, porém pudemos ver que a visão do meio ambiente como mero fornecedor de recursos para gerações vindouras é um conceito ultrapassado. Como Vieira Júnior nos resume, UCs “são espaços únicos, resistentes ao adensamento urbano, são reservas ambientais e reservas da nossa história” (2010, p. 151)

E Scifoni completa:

O patrimônio natural não representa apenas os testemunhos de uma vegetação nativa, intocada, ou ecossistemas pouco transformados pelo homem. Na medida em que faz parte da memória social, ele incorpora, sobretudo, paisagens que são objeto de uma ação cultural pela qual a vida humana se produz e se reproduz. Assim sendo, o patrimônio natural tem um duplo caráter. (2006, p. 75)

Portanto ao final deste breve estudo resumimos algumas formas de como o patrimônio arqueológico pode contribuir para a conservação do patrimônio natural:

- Educação Patrimonial e Ambiental: a presença de sítios arqueológicos pode ser uma oportunidade educativa para os visitantes, promovendo a conscientização ambiental. Informações sobre a relação entre as atividades antrópicas antigas e o ambiente natural podem ser utilizadas para sensibilizar as pessoas sobre a importância da preservação ambiental;
- Turismo Sustentável: a gestão adequada dos sítios arqueológicos pode promover o turismo sustentável, gerando receitas para a conservação ambiental. Essa atividade econômica pode ser uma das fontes de financiamento para a manutenção do parque e a implementação de práticas sustentáveis;
- Monitoramento Ambiental: sítios arqueológicos podem servir como pontos de referência para estudos ambientais. Monitorar as condições dessas áreas ao longo do tempo pode ajudar a entender as mudanças ambientais e antrópicas, permitindo a implementação de medidas de preservação;

- Achados Arqueológicos: artefatos, estruturas e vestígios culturais oferecem informações sobre as populações que habitaram a região ao longo do tempo, contribuindo para a compreensão da história local;
- Equilíbrio entre Conservação e Acesso: encontrar um equilíbrio entre a preservação ambiental e o acesso público pode ser um desafio. A visitação aos sítios deve ser gerenciada para minimizar impactos negativos enquanto ainda permite a apreciação e aprendizado;
- Pesquisa Científica: a realização de pesquisas arqueológicas em sítios específicos pode ser um desafio logístico e financeiro, mas é crucial para expandir o conhecimento sobre a história e a ecologia da região.

Sítios arqueológicos frequentemente enfrentam desafios de preservação, como erosão, vandalismo, saques e impactos de atividades antrópicas modernas. A gestão de riscos eficaz é essencial para mitigar esses riscos. Algumas das ações listadas abaixo já são implementadas em algum grau:

- Delimitação de Áreas Sensíveis: a criação de mapas detalhados que destacam as áreas sensíveis é crucial. Isso ajuda na implementação de medidas de proteção e na orientação dos visitantes para evitar danos;
- Rotas de Acesso Controladas: desenvolvimento de mapas que indiquem rotas controladas para minimizar o impacto nas áreas sensíveis. Estabelecer trilhas demarcadas e orientar os visitantes sobre as áreas restritas pode ser vital para a preservação;
- Identificação de Riscos Ambientais: incluir informações sobre potenciais riscos ambientais, como áreas propensas à erosão, locais suscetíveis a incêndios ou qualquer ameaça natural. Isso contribui para a **gestão proativa dos riscos**;
- Monitoramento Contínuo: estabelecer sistemas de monitoramento contínuo para avaliar a estabilidade dos sítios arqueológicos, detectar mudanças ambientais e identificar riscos potenciais. Isso pode envolver tecnologias como sensores ambientais e imagens de satélites;
- Resposta a Emergências: desenvolver planos de resposta a emergências para lidar com eventos como incêndios florestais, inundações ou outros desastres naturais;
- Restauração e Recuperação: estabelecer planos de restauração para áreas danificadas;
- Participação Comunitária: incluir a participação ativa das comunidades tradicionais e locais na gestão de riscos;
- Parcerias Institucionais: estabelecer parcerias com instituições de pesquisa, organizações de preservação ambiental e agências governamentais para fortalecer os esforços de gestão de riscos e compartilhar recursos.

Ao integrar mapas detalhados e uma gestão de riscos eficaz, é possível melhorar a preservação ambiental e a proteção dos sítios arqueológicos no Parque Nacional de Brasília. Uma abordagem integrada desses aspectos deve garantir que a preservação ambiental e a conservação dos sítios arqueológicos sejam **mutuamente benéficas**.

No caso do Parque Nacional de Brasília sugere-se ainda uma réplica da região de Lucas e do acampamento da expedição Cruls na área que já existe visitação para que o público possa interagir com o cenário, assim pode-se difundir a ciência e a história sem aumentar a pressão antrópica sobre a UC.

Recomendações

Por questões de saúde não foi possível visitar os locais mencionados e fazer novos registros fotográficos para registrar eventuais mudanças, mas é altamente recomendado documentar continuamente os sítios para comparações posteriores.

Referências

ALVES, Renato; RODRIGUES, Edilson. Brasília pré-histórica: cavernas e paredões guardam vestígios dos verdadeiros pioneiros da capital. **National Geographic Brasil**, 2020. Disponível em: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2020/11/brasil-DF-pinturas-rupestres-arte-fatos-cavernas-pre-historia-candangos-cerrado>

BRASIL. **Lei No 3.924, DE 26 DE JULHO DE 1961**. Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1961. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L3924.htm

BRASIL. **DECRETO Nº 84.017 DE 21 DE SETEMBRO DE 1979**. Aprova o Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1979. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Atos/decretos/1979/D84017.html

CARNEIRO, Afonso Soares. **Parque Nacional em Brasília**: um estudo dos trânsitos entre paisagem e patrimônio. Brasília: Universidade de Brasília, 2021. Monografia (graduação - Museologia). Universidade de Brasília, 2021.

ICMBIO. **Informações sobre visitação – Parna de Brasília**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/unidade-de-conservacao/unidades-de-biomas/cerrado/lista-de-ucs/parna-de-brasil/informacoes-sobre-visitacao-2013-parna-d-e-brasil>

IPHAN. **Patrimônio arqueológico** - DF. [s.l.]: [s.d.]. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/576/>

IPHAN. **Brasília recebe exposição sobre preservação do Patrimônio Arqueológico**. Brasília: 2019. Disponível em: <https://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4905/brasil-recebe-exposicao-sobre-preservacao-do-patrimonio-arqueologico>

PAES, Maria Tereza Duarte. Entre a cultura e a natureza – a patrimonialização das paisagens naturais. in: **TURISMO, NATUREZA E CULTURA: diálogos interdisciplinares e políticas públicas**. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2016.

SARAIVA, M. Conheça os sítios arqueológicos existentes no Parque Nacional de Brasília. **Correio Braziliense**: Cidades, DF, 2023. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2023/09/5127480-conheca-os-sitios-arqueologicos-existent-no-parque-nacional-de-brasil.html>

SCIFONI, Simone. Os diferentes significados do patrimônio natural. **Diálogos**, DHI/PPH/UEM, v. 10, n. 3, p. 55-78, 2006.

SOUZA, Margareth de Lourdes. **Arqueologia e os primeiros habitantes no Distrito Federal**. Brasília: IPHAN-DF, 2019.

VIEIRA JÚNIOR, Wilson Carlos Jardim. **Vestígios no Parque Nacional de Brasília e na Reserva Biológica da Contagem**: do campo da invisibilidade aos lugares de memória. Brasília: UnB, 2010. Dissertação (mestrado - Arquitetura e Urbanismo). Universidade de Brasília, 2010.

MINAS GERAIS. Ministério Público. **Vade Mecum do Patrimônio**: patrimônio arqueológico. Belo Horizonte, 2024a. Disponível em: <https://patrimoniocultural.org/patrimonio-arqueologico/>

MINAS GERAIS. Ministério Público. **Vade Mecum do Patrimônio**: patrimônio natural. Belo Horizonte, 2024b. Disponível em: <https://patrimoniocultural.org/patrimonio-natural/>

Agradecimentos

À Vó Darcília e Vô Anterino (*in memoriam*) pela inspiração, pela ruptura com os 'papéis tradicionais' para sua netas, pela força nos estudos e por nunca terem deixado os seus esquecerem suas origens, naturalizando e valorizando as pessoas, conhecimentos e coisas 'da roça' sem abrir mão das 'modernidades'.

À Jack 'Tekila', minha irmã, por suas contribuições agronômicas na discussão e pela revisão do texto como um todo.